

ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA SOBRE FUTEBOL NO CAMPO DA PSICOLOGIA

BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF SCIENTIFIC PRODUCTION ON SOCCER IN THE FIELD OF PSYCHOLOGY

46

Vitor Eduardo Pascoal Turolla¹; Alexandra Fernandes Azevedo Venturi², Joaquim M. F. Antunes Neto³

1- *Graduando do curso de Bacharelado em Psicologia da Faculdade Municipal Prof. Franco Montoro – FMPFM/Mogi Guaçu/SP; 2- Psicóloga, Especialista em Gestão de Pessoas e Coordenadora do curso de Bacharelado em Psicologia da FMPFM/Mogi Guaçu/SP; 3- Doutor em Biologia Funcional e Molecular (UNICAMP) e docente da FMPFM/Mogi Guaçu/SP e da FATEC de Itapira.*

Contato: joaquim_netho@yahoo.com.br

RESUMO

O objetivo do estudo é compreender de que forma o referencial acadêmico-científico sobre o fenômeno futebol é construído no campo da Psicologia. Para tanto, desenvolveu-se uma análise bibliométrica sobre a temática, considerando as publicações obtidas no Portal de Periódicos Eletrônicos de Psicologia. Após o contato com a bibliografia, optou-se por sistematizar os estudos publicados pela Revista Brasileira de Psicologia do Esporte. Os resultados mostraram um conhecimento multifacetado, interdisciplinar, que transcende a questão do rendimento atlético. O fenômeno mais recente em estudo é a questão de quais seriam os fatores estressores presentes no contexto do futebol. Por fim, considerou-se que a Psicologia do Esporte possui uma vocação multidisciplinar enquanto área de investigação e que muitos outros estudos desta natureza poderão contribuir para uma análise mais efetiva do fenômeno futebol.

Palavras-chave: Futebol. Psicologia. Ciência do Esporte. Psicologia do Esporte.

ABSTRACT

The aim of this study is to understand how the academic-scientific framework about the soccer phenomenon is built in the field of Psychology. Therefore, a bibliometric analysis on the subject was developed, considering the publications obtained in the Portal of Electronic Psychological Journals. After contact with the bibliography, it was decided to systematize the studies published by the Brazilian Journal of Sport Psychology. The results showed a multifaceted, interdisciplinary knowledge that transcends the issue of athletic performance. The most recent phenomenon under study is the question of what would be the stressors present in the context of soccer. Finally, it was considered that Sport Psychology has a multidisciplinary vocation as a research area and that many other studies of this nature may contribute to a more effective analysis of the soccer phenomenon.

Keywords: Soccer. Psychology. Sport Science. Sport Psychology.

INTRODUÇÃO

O futebol pode ser considerado uma instituição social de relevância para o brasileiro e a sociedade em geral. Campeonatos espalhados pelo mundo, do Brasil aos Estados Unidos, da Espanha a Rússia, da Arábia Saudita a China, passando pelas seleções sempre em destaque do continente africano, possibilitam com que o meio acadêmico se aproprie deste fenômeno interessante de investigação, não somente pelo aspecto da performance física e rendimento atlético, mas pelas dimensões instigantes de inserção social, cultural, econômica e, no aspecto que interessa neste presente estudo, psicológica. Articulações teóricas entre outros campos teóricos avançam para questões de classe, trabalho, raça e gênero (FREITAS, 2007).

Surge, assim, uma área promissora de pesquisa, a Psicologia do Esporte. Partiu-se para uma compreensão sobre como o Psicólogo tem se portado enquanto investigador e mediador deste processo multifacetado de construção e produção do conhecimento. Silva e Rubio (2008) apontaram a potencialidade educativa do esporte na sociedade brasileira, trilhando interessante paralelo entre o jogo e a vida. Da mesma forma, tem-se a inquietação sobre qual a potencialidade psicológica que o esporte, sobretudo o futebol, pode manifestar pelos seus mais diferentes aspectos. Sendo assim, a questão norteadora de pesquisa deste estudo trata: de que forma o referencial acadêmico-científico sobre o fenômeno futebol é construído no campo da Psicologia?

Pereira (2008) relembra que a Psicologia tem se apropriado de diversas discussões/abordagens teóricas e metodológicas em seu processo de construção enquanto área de investigação científica. Vai além ao pontuar que a Psicologia tem se mantido como uma área plural que não dispõe de elementos para a definição de um segmento específico que possa ser apontado como o melhor. Melhor assim. O que é bem delimitado é que já existe um saber psicológico que pode ser colocado a serviço da construção de uma área tão interessante de investigação que é a Psicologia do Esporte.

Assim, surge o objetivo geral desta pesquisa, que é desenvolver uma revisão bibliométrica que ampare aqueles que buscarão as primeiras narrativas científicas sobre a inserção do futebol no campo da Psicologia, tendo, como objetivo específico sistematizar conteúdos que possam contribuir para melhor compreensão deste complexo fenômeno.

METODOLOGIA

Tipo de Trabalho

O estudo “Análise Bibliométrica da Produção Científica Sobre Futebol no Campo da Psicologia” foi classificado como descritivo, pois visou explorar, por meio de levantamento das publicações literárias científicas, as principais fontes de publicação relacionadas a temática do futebol, Psicologia e Psicologia do Esporte. A pesquisa descritiva visa apresentar as características de determinada população ou a elaboração de relações entre as suas variáveis de análise, buscando descrever as situações em detalhes, almejando exatidão diante as relações entre o objeto e as hipóteses de determinado estudo (GIL, 2008).

Quanto a sua abordagem, o estudo foi classificado como quanti-qualitativo, pois se fez uso de ambas as formas de análise, visando garantir maior conformidade diante os resultados apresentados. Os argumentos quantitativos permitiram a busca de material bibliográfico indexado

em bases de dados para a validação da hipótese, bem como o alinhamento com a questão norteadora do estudo. Por meio da frequência dos resultados obtidos que se estabeleceu uma relação correta entre as variáveis de estudo. O aspecto qualitativo residiu na compreensão do fenômeno estabelecido pela questão norteadora, buscando-se significados múltiplos e relacionais diante ao objetivo de estudo em análise (LAKATOS; MARCONI, 2010).

Com o objetivo de analisar a literatura sobre futebol e torcida no campo da Psicologia pelo viés da literatura brasileira, elaborou-se uma revisão sistematizada, com o intuito de caracterizar as principais publicações de pesquisa científica neste âmbito.

Bibliometria

A bibliometria corresponde a um filtro de informações sobre determinado tema diante diferentes estudos para a elaboração de um respectivo levantamento. Utiliza-se de procedimentos empíricos para auxiliar na elaboração de fundamentos diante a ciência da informação, no qual o método permite a elaboração de insumos para o enriquecimento de pesquisas e estudos no futuro. A relevância da pesquisa bibliométrica está em permitir com que um levantamento de informações seja realizado considerando tantos os atributos de pesquisa qualitativa como de pesquisa quantitativa, o que garante maior exatidão e maiores comprovações nos resultados alcançados. Trata-se de um tipo de metodologia aplicada para diferentes temas dentro da literatura, proporcionando utilização em diferentes temas dentro da ciência (MEDEIROS; VITORIANO, 2015; MUGNAINI, 2003).

Levantamento Bibliográfico

Utilizou-se os procedimentos de uma revisão bibliográfica sistemática para o levantamento do material científico desta monografia. A escolha se deu pelo fato de se desejar desenvolver um levantamento bibliográfico crítico e que chegasse aos principais estudos primários para que a resposta da questão norteadora pudesse ser elucidada. A revisão sistemática recupera, seleciona e avalia os resultados dos estudos relevantes e permite considerar a evidência científica de maior grandeza na tomada de decisão (LAKATOS; MARCONI, 2010). A estrutura da revisão sistemática obedeceu aos passos estabelecidos originalmente pelas publicações *Cochrane Handbook* (BRASIL, 2012). Os itens, a seguir, apresentam as etapas.

Formulação da pesquisa

A pesquisa teve seu início com a formulação da seguinte questão norteadora: De que forma o referencial acadêmico-científico sobre o fenômeno futebol é construído no campo da Psicologia? Uma pergunta subliminar também é de interesse, mas já se ressalta que não é argumento principal de estudo: De que forma a Psicologia se apropria da temática futebol e torcida? Vale ressaltar que, historicamente, no Brasil, a Psicologia do Esporte teve sua construção com bases de estudiosos do campo da Educação Física. A Psicologia, em um determinado momento, buscou, nas Ciências do Esporte, a projeção deste campo de estudo (RUBIO, 1999). Retorna-se neste assunto na seção "Discussão". As palavras-chave para o levantamento das informações bibliográficas foram: futebol, Psicologia, Psicologia do Esporte, Ciências do Esporte. Houve várias formas de combinações, que resultaram nos dados apresentados na Figura 2.

Localização do estudo

A busca do material bibliográfico ocorreu por intermédio de pesquisa nos sites dos periódicos científicos com classificação pela Plataforma Qualis Sucupira¹ e também pelo Portal de Periódicos Eletrônicos de Psicologia (PePSIC)². A primeira etapa de busca foi determinar o evento de classificação, escolhendo “classificações de periódicos do quadriênio 2013-2016”. A área de avaliação foi “Psicologia”. Todos os índices de classificação (A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5, C) foram pesquisados. Os Quadros 1 e 2, na seção de Resultados, apresentam os registros obtidos na Plataforma Qualis Sucupira e no PePSIC, com apelo para a Psicologia do Esporte.

Avaliação crítica dos estudos

Após o levantamento do material bibliográfico, tornou-se necessário estabelecer critérios de inclusão e exclusão destes para o processo de desenvolvimento textual. Os critérios de inclusão permitiram a participação de estudos originais e de revisão, artigos escritos na língua portuguesa e publicados entre 2007 e 2019. Os critérios de exclusão consideraram os objetivos específicos da pesquisa e relações com os títulos e resumos dos trabalhos obtidos. Do ponto de vista aplicado, como critério de exclusão também se levou em conta a retirada de livros e trabalhos publicados em Anais de congressos, mesmo que os mesmos tivessem relação direta com a questão norteadora. Privilegiou-se, assim, artigos publicados em periódicos científicos em bases de dados indexadas e dissertações e teses de instituições credenciadas e reconhecidas pelo Ministério da Educação.

Análise do levantamento bibliográfico

Os estudos foram agrupados baseados na semelhança entre eles e categorizados por meio de fichamentos. Dos fichamentos estabeleceu-se a construção do referencial de embasamento teórico.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Figura 2 mostra a análise bibliométrica realizada pela Plataforma Qualis Sucupira, considerando o fator “classificação de periódicos do quadriênio 2013-2016”. Nesta busca, considerou-se os periódicos de apelo com a problemática do estudo. Pautou-se por considerar os periódicos que pudessem ter escopo positivo aos estudos do esporte enquanto fenômeno de interesse da Psicologia.

¹ Disponível no site: <https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/index.xhtml>

² O portal de Periódicos Eletrônicos de Psicologia (PePSIC) é uma fonte da Biblioteca Virtual em Saúde - Psicologia da União Latino-Americana de Entidades de Psicologia (BVS-Psi ULAPSI) e fruto da parceria entre Fórum de Entidades Nacionais da Psicologia Brasileira (FENPB), Biblioteca Dante Moreira Leite do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (IP/USP) e do Centro Latino Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde - BIREME, que cedeu a metodologia - *Scientific Electronic Library Online* (SciELO) - modelo de publicação eletrônica de periódicos para países em desenvolvimento.

Figura 1 – Análise de títulos da Psicologia pela Plataforma Qualis Sucupira (quadriênio 2013-2016).

Fonte: elaborada pelos autores.

Onde: LP = Língua Portuguesa; FE = Fenômeno Esporte.

Observa-se que existem 200 periódicos classificados como “A1”, sendo que 11 deles são de Língua Portuguesa (LP), porém nenhum deles possui relação direta em seu título com o fenômeno esporte (FE); 413 periódicos classificados como “A2”, sendo que 72 deles são de LP e 2 destes tem aderência ao FE (*a ressalva é que se trata de um periódico em Língua Espanhola, com aderência de publicações brasileiras. Trata-se da Revista de Psicologia Del Deporte, da Espanha, com publicação eletrônica e física); 541 periódicos classificados como “B1”, sendo que 103 deles são de LP e 11 destes têm aderência ao FE; 333 periódicos classificados como “B2”, sendo que 95 deles são de LP e 4 destes têm aderência ao FE; 381 periódicos classificados como “B3”, sendo que 104 deles são de LP e 1 destes têm aderência ao FE; 605 periódicos classificados como “B4”, sendo que 274 deles são de LP e 7 destes têm aderência ao FE; 443 periódicos classificados como “B5”, sendo que 169 deles são de LP e nenhum possui aderência ao FE; 109 periódicos classificados como “C”, sendo que 52 deles são de LP e nenhum possui aderência ao FE.

Os periódicos obtidos pela análise bibliométrica da Plataforma Qualis Sucupira encontram-se no Quadro 1:

Quadro 1 – Periódicos e suas respectivas classificações Qualis do quadriênio 2013-2016.

ISSN	Título	Classificação	Área
1988-5636	Revista de Psicologia Del Deporte (impresso)	A2	Psicologia
1132-239X	Revista de Psicologia Del Deporte (online)	A2	Psicologia
2182-2972	Motricidade	B1	Psicologia
1646-107X	Motricidade	B1	Psicologia
0104-754X	Movimento (online)	B1	Psicologia
1982-8918	Movimento (impresso)	B1	Psicologia
1980-6574	Motriz: Revista de Educação Física (online)	B1	Psicologia
1806-9940	Revista Brasileira de Medicina do Esporte (online)	B1	Psicologia
1517-8692	Revista Brasileira de Medicina do Esporte (impresso)	B1	Psicologia
1807-5509	Revista Brasileira de Educação Física e Esporte (online)	B1	Psicologia
1981-4690	Revista Brasileira de Educação Física e Esporte (impresso)	B1	Psicologia
1983-3083	Revista da Educação Física (JEM online)	B1	Psicologia
0103-3948	Revista da Educação Física (JEM impresso)	B1	Psicologia

1980-6183	Pensar a Prática (online)	B2	Psicologia
0103-1716	Revista Brasileira de Ciência e Movimento	B2	Psicologia
0101-3289	Revista Brasileira de Ciências do Esporte (impresso)	B2	Psicologia
2179-3255	Revista Brasileira de Ciências do Esporte (online)	B2	Psicologia
1984-4956	Revista Brasileira de Futsal e Futebol	B3	Psicologia
1981-4313	Coleção Pesquisa em Educação Física	B4	Psicologia
1983-9030	Conexões (UNICAMP online)	B4	Psicologia
1984-4298	Movimenta	B4	Psicologia
1983-7194	Revista Brasileira de Futebol	B4	Psicologia
1981-9900	Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício	B4	Psicologia
1981-9145	Revista Brasileira de Psicologia do Esporte	B4	Psicologia
0104-8031	Revista Mineira de Educação Física (UFV)	B4	Psicologia

Fonte: elaborado pelos autores.

O Quadro 1 traz uma importante colaboração ao mostrar que a temática do esporte, considerando o interesse específico no futebol, é um fenômeno de estudo da Educação Física. Considerando os 18 periódicos diferentes (considerando apenas o título e um dos tipos de versões), apenas 2 periódicos são de especificidade da Psicologia: Revista de Psicologia Del Deporte (Espanha) e Revista Brasileira de Psicologia do Esporte (Brasil). Apesar de estarem na área da Psicologia, observa-se que há uma conotação interdisciplinar de segmentação, que deixa

claro que a Psicologia do Esporte ainda não se firmou como uma área de estudo e pesquisa própria.

O Quadro 2 apresenta a produção científica publicada nos periódicos com índice Qualis considerando a temática da Psicologia do Esporte e, especificamente, do futebol. Para entender como é fundamentada a produção científica sobre o futebol no viés da Psicologia do Esporte, tem-se uma sistematização das publicações da Revista Brasileira de Psicologia do Esporte (Quadro 3).

Quadro 2 – Quantificação da produção científica em Psicologia do Esporte e Futebol.

ISSN	Título	Artigos em Psicologia do Esporte	Psicologia e Futebol
2182-2972 1646-107x	Motricidade	25	3
0104-754X 1982-8918	Movimento	81	15
1980-6574	Motriz: Revista de Educação Física	14	1
1806-9940 1517-8692	Revista Brasileira de Medicina do Esporte	3	1
1807-5509	Revista Brasileira de Educação Física e Esporte	55	29
1983-3083 0103-3948	Revista da Educação Física (UEM)	11	0
1980-6183	Pensar a Prática	65	11
0103-1716	Revista Brasileira de Ciência e Movimento	50	7
0101-3289 2179-3255	Revista Brasileira de Ciências do Esporte (impresso)	27	6
1984-4956	Revista Brasileira de Futsal e Futebol	28	25
1981-4313	Coleção Pesquisa em Educação Física	10	7
1983-9030	Conexões (UNICAMP online)	0	0
1984-4298	Movimenta	0	0
1983-7194	Revista Brasileira de Futebol	1	1
1981-9900	Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício	15	0
1981-9145	Revista Brasileira de Psicologia do Esporte	12	12
0104-8031	Revista Mineira de Educação Física (UFV)	0	0

Fonte: elaborado pelos autores.

Quadro 3 – Publicações sobre futebol buscadas na Revista Brasileira de Psicologia do Esporte.

Autor(es)	Título	Objetivo da Pesquisa	Formação Acadêmica
Costa ¹ ; Costa ² ; Vargas ³ (2018)	O que é ser jogador de futebol? Autoconceito de atletas do futebol sergipano	Analisar o autoconceito profissional de atletas do futebol sergipano	1- Psicólogo e Mestre em Saúde e Ambiente; 2- Psicólogo e Mestre em Psicologia Social; 3- Psicóloga e Doutora em Psicologia, Ciência e Profissão
Xavier et al. (2018)	Estados de humor, percepção subjetiva do estresse e recuperação e condicionamento físico da Seleção Brasileira Militar de Futebol no início da temporada de 2015	Traçar o perfil dos estados de humor, da percepção subjetiva do estresse e recuperação da fadiga em atletas da Seleção Brasileira Militar de Futebol	Educadores Físicos
Coriolano ¹ ; Conte ² (2016)	Fanatismo e agressividade em torcedores de futebol	Explorar a relação entre agressividade e fanatismo por futebol sob uma perspectiva quantitativa	1- Psicóloga; 2- Psicólogo, Mestre em Neuroimunologia e Doutor em Neurociências
Pires ¹ ; Carvalho ² (2019)	Craques da resistência: o futebol feminino em São Luís, Maranhão	Analisar a participação feminina no futebol brasileiro, em especial na capital maranhense	1- Psicóloga e Mestre em Psicologia; 2- Psicóloga, Mestre e Doutora em Psicologia Social
Albino ¹ ; Conde ² (2019)	Revisão sistemática: instrumentos para avaliação do estresse e ansiedade em jogadores de futebol	Verificar estudos de associação entre estresse e ansiedade nos atletas de futebol profissional	1- sem CV Lattes; 2- Psicólogo, Mestre em neuroimunologia e Doutor em Neurociências

Pereira (2008)	Ciência e futebol na pós-modernidade : por uma perspectiva crítica	Realizar uma reflexão sobre a construção coletiva da ciência e do fenômeno brasileiro do futebol	Psicóloga, Mestre e Doutora em Psicologia Social
Pereira; Santos; Cillo (2007)	Arbitragem no futebol de campo: estresse como produto de controle coercitivo	Relacionar a literatura sobre coerção e seus subprodutos com a avaliação de possíveis fatores causadores de estresse na arbitragem de futebol de campo	não informado e não contém CV Lattes+A4:D10
Bartholomeu ¹ et al. (2010)	Traços de personalidade, ansiedade e depressão em jogadores de futebol	Verificar a associação entre os traços de personalidade e ansiedade e depressão em jogadores de futebol	1- Psicólogo, Mestre e Doutor em Avaliação Psicológica (os demais possuem formação em Psicologia)
Silva ¹ ; Rubio ² (2008)	Um jeito novo de jogar na medida: o futebol libertário	Investigar o uso do potencial educativo da prática esportiva, especificamente o futebol, na educação não formal como meio para a construção e o exercício da cidadania ativa através do atendimento alternativo direto para adolescentes inseridos nas medidas socioeducativas em meio aberto que cometeram um ato infracional	1- Psicólogo e Mestre em Educação; 2- Psicóloga, Jornalista, Mestre e Doutora em Educação Física
Freitas (2007)	Futebol e construção da subjetividade masculina: leituras da Psicologia Social	Focar alguns aspectos da construção das subjetividades masculinas enfatizando o caráter cultural desse processo tendo o futebol, fenômeno social viril por excelência, como pano de fundo	Antropólogo e Mestre em Psicologia Social
Vale et al. (2008)	Duelo de titãs: considerações acerca da coesão grupal e liderança	Discutir sobre a constituição e evolução das equipes bem como a importância destes temas nesse processo	Psicólogos de formação

Fonte: obtido em pesquisa na base de dados da Revista Brasileira de Psicologia do Esporte. Elaborado pelos autores.

Há uma produção considerável na área da Psicologia do Esporte pelos diferentes periódicos que possuem como fenômeno de divulgação o Esporte. Nem sempre os pesquisadores envolvidos possuem formação acadêmica em Psicologia, porém, muitos, se utilizam de instrumentos validados para averiguação de seus objetos de estudo.

Pelo Quadro 2, percebe-se que, de fato, a Psicologia do Esporte assume dimensão interdisciplinar, o que possibilita um maior diálogo entre as diferentes áreas do saber. O que necessita ser compreendido é como o profissional da Psicologia lança o seu olhar sobre o futebol quando assume o papel de pesquisador.

Para tanto, houve a análise deste discurso utilizando como veículo a Revista Brasileira de Psicologia do Esporte (Quadro 3). Ao todo, foram obtidos 11 artigos utilizando-se como termo de pesquisa “futebol”. O periódico apresenta publicações entre o período de 2007 e 2019. Optou-se por determinar dois fatores de análise: o objetivo das publicações e a formação acadêmica dos autores. Quanto aos objetivos, há uma diversidade de interesses, transitando entre aspectos biológicos (estresse físico – fadiga muscular), psicológicos (ansiedade e depressão), comportamentais (agressividade, liderança), gênero (afirmação feminina “na” modalidade e afirmação da masculinidade “pela” modalidade) e antropológicos (esporte enquanto fenômeno social). Quanto a formação dos autores, na sua grande maioria são todos com formação acadêmica em Psicologia. Talvez o fenômeno “futebol” não seja o de maior interesse na área de estudo pela Psicologia, considerando as publicações na Revista Brasileira de Psicologia do Esporte, mas pode-se afirmar que há uma tendência mais atual (2016-2019) em investigar a questão do estresse e ansiedade. Se considerar outras áreas de investigação, de forma particular, os aspectos da qualidade de vida têm recebido grande atenção enquanto objeto de estudo.

Por ser o futebol um fenômeno social – a Federação Internacional de Futebol e Associados (FIFA) aponta que cerca de 270 milhões estão envolvidos no futebol profissional e 265 milhões federados como atletas – há questões que transcendem o âmbito de modalidade esportiva e ganham contexto multifacetado (COSTA; COSTA; VARGAS, 2018).

Em um primeiro momento, o presente trabalho focaria no fenômeno da relação entre futebol e torcida. Coriolano e Conde (2016) salientam que o futebol é uma paixão brasileira e recebe uma adesão em massa de pessoas que se colocam como torcedores e que acompanham os jogos nos mais diferentes níveis de envolvimento, onde o entusiasmo parece ser uma manifestação dos aspectos emocionais e motivacionais. Enquanto fenômeno de estudo da Psicologia, há um grande campo para buscar compreender as manifestações de agressividade, violência e fanatismo, sobretudo.

E o que pensar quando o futebol é palco para o embate do estereótipo *versus* preconceito? Seja pelos dados de estudos, do imaginário popular ou da configuração que toma em nossa sociedade, o futebol sempre abre/reabre a discussão do “papel” da mulher na sociedade (?). Que papel será esse ditado por uma modalidade esportiva? Pires e Carvalho (2019) apontam o papel da mídia nesta questão, pois se observa desde aquelas tachadas como mulheres masculinizadas até alçadas ao posto de musa. Tem a questão de gênero/sexualidade ainda, que pela ótica do futebol ganha distorções ainda maiores. Será que é lésbica? Tão linda de corpo... Como a Psicologia pode, de fato, agregar na avaliação da imagem da mulher no esporte, mais especificamente no futebol?

Na esfera de esporte de alto rendimento, Albino e Conde (2019) buscam relacionar o aumento da ansiedade em jogadores de futebol ao considerar a pressão pelo sucesso associada a sobrecarga de treinamentos e jogos, cobranças por resultados, pelo clube e pela torcida. A queda de rendimento torna um fator agravante para contribuir com o surgimento do quadro de ansiedade e depressão. Um interessante fenômeno a se estudar. Haveria uma transformação até na personalidade deste jogador, ao considerar pontuações de Bartholomeu e colaboradores (2010),

pois todos estes aspectos combinados, emocionais e sociais, envolvidos na modalidade gerariam o que chamam de “tensões esportivas específicas”.

Variadas possibilidades de estudo foram apresentadas. Como apropriar-se delas? Muitas questões a serem elucidadas desde fenômeno/modelo formidável de pesquisa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Futebol: complexo e perturbador! Tem-se que estudá-lo. Compreendê-lo ainda mais. Que a Psicologia assuma um papel importante na contextualização deste fenômeno tão rico nos campos teórico e prático. Os números apresentados pela análise bibliométrica contribuem para assegurar que há a vontade multidisciplinar em seu estudo. Muitos outros estudos desta natureza poderão contribuir para uma análise mais efetiva. Paixão (e ódio), alegria (e tristeza), passe sublime no campo (e golpe mortal de barra de ferro na estação de metrô), impulsionador da economia global (e tragédia da pobreza humana no distanciamento entre o sonho do menino/menina pobre e aproximação da realidade - nua e crua - social). Partamos ao estudo.

57

REFERÊNCIAS

ALBINO, I.; CONDE, E. Revisão sistemática: Instrumentos para avaliação do estresse e ansiedade em jogadores de futebol. **Revista Brasileira de Psicologia do Esporte**, v. 9, n. 1, p. 12-31, 2019.

BARTHOLOMEU, D.; MACHADO, A. A.; SPIGATO, F.; BARTHOLOMEU, L. L.; COZZA, H. F. P.; MONTIEL, J. M. Traços de personalidade, ansiedade e depressão em jogadores de futebol. **Revista Brasileira de Psicologia do Esporte**, v. 3, n. 4, p. 98-114, 2010.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento de Ciência e Tecnologia. **Diretrizes metodológicas: elaboração de revisão sistemática e metanálise de ensaios clínicos randomizados/** Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, Departamento de Ciência e Tecnologia. – Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2012.

CORIOLOANO, A. M. M.; CONDE, E. F. Q. Fanatismo e agressividade em torcedores de futebol. **Revista Brasileira de Psicologia do Esporte**, v. 6, n. 2, p. 42-56, 2016.

COSTA, C. F. T.; COSTA, A. C. S.; VARGAS, M. M. O que é ser jogador de futebol? Autoconceito de atletas do futebol sergipano. **Revista Brasileira de Psicologia do Esporte**, v. 8, n. 2, p. 76-88, 2018.

FREITAS, M. A. Futebol e construção da subjetividade masculina: Leituras da Psicologia social. **Revista Brasileira de Psicologia do Esporte**, São Paulo, v. 1, n. 1, p. 1-19, 2007.

FREITAS, W. C.; TRIANI, F. S.; NOVIKOFF, C. Representações sociais de estudantes do ensino médio sobre educação física. **Revista Brasileira de Psicologia do Esporte**, v. 7, n. 2, p. 13-25, 2017.

GIL, A. C. **Como Elaborar Projetos de Pesquisa**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. de A. **Fundamentos de Metodologia Científica**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

MEDEIROS, J. M. G.; VITORIANO, M. A. V. A evolução da bibliometria e sua interdisciplinaridade na produção científica brasileira. **Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação**, v. 13, n. 3, p. 491-503, 2015.

MUGNAINI, R. A bibliometria na exploração de bases de dados: a importância da Linguística. **Transformação**, v. 15, n. 1, p. 45-52, 2003.

PEREIRA, A. B. Ciência e futebol na pós-modernidade: Por uma perspectiva crítica. **Revista Brasileira de Psicologia do Esporte**, v. 2, n. 2, p. 1-22, 2008.

PEREIRA, N. F.; SANTOS, R. G. M.; CILLO, E. N. P. Arbitragem no futebol de campo: Estresse como produto de controle coercitivo. **Revista Brasileira de Psicologia do Esporte**, v. 1, n. 1, p. 1-11, 2007.

PIRES, B. S.; CARVALHO, C. A. Craques da resistência: O futebol feminino em São Luís, Maranhão. **Revista Brasileira de Psicologia do Esporte**, v. 9, n. 2, p. 164-178, 2019.

RUBIO, K. A psicologia do esporte: histórico e áreas de atuação e pesquisa. **Psicologia: Ciência e Profissão**, v. 19, n. 3, p. 60-69, 1999.

SILVA, F. S.; RUBIO, K. Um jeito novo de jogar na medida: O futebol libertário. **Revista Brasileira de Psicologia do Esporte**, v. 2, n. 2, p. 1-18, 2008.

VALLE, M. P.; FAGGIANI, F.; FOGAÇA, J. L.; PIRES, L. P. Duelo de titãs: considerações acerca da coesão grupal e liderança. **Revista Brasileira de Psicologia do Esporte**, São Paulo, v. 2, n. 2, p. 1-19, 2008.

XAVIER, I. S.; KASAI, M. Y.; MAIA JUNIOR, J. M. M.; MAINENTI, M. R. M.; NEVES, A. N. Estados de humor, percepção subjetiva do estresse e recuperação e condicionamento físico da seleção brasileira militar de futebol no início da temporada de 2015. **Revista Brasileira de Psicologia do Esporte**, v. 8, n. 1, p. 24-41, 2018.

Os autores declararam não haver qualquer potencial conflito de interesses referente a este artigo.